

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ИРИНЫ ХАКАМАДЫ)

Алланазарова Дина Мухтапбергеновна

E-mail: allanazar87@icloud.com

магистрант Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672968>

В статье рассматриваются прикладные аспекты коммуникации (на примере выступления Ирины Хакамады).

Неотъемлемой чертой всей человеческой деятельности - в экономике и в политике, в культуре и в повседневности является коммуникация, она способствует решению проблем и становится залогом успеха и в бизнесе, и в личных отношениях. Этот термин появился в научной литературе в начале XX в. Его автор, американский социолог Чарльз Кули, определил коммуникацию как «механизм, посредством которого становится возможным существование и развитие человеческих отношений – все символы разума вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени» [1:379].

Не случайно сейчас очень востребованы курсы, обучающие эффективной коммуникации в разных речевых сферах. Их создатели и ведущие (которых сейчас принято называть бизнес-тренеры/коучи) вызывают большой практический и академический интерес, в том числе в гендерном аспекте. В этом состоит актуальность нашего исследования.

Одним из бизнес-тренеров, популярных и в России, и в странах СНГ, является Ирина Хакамада. Она кандидат экономических наук в команде реформатора Е. Гайдара, профессиональный политик (член нескольких либеральных российских партий, депутат Госдумы в 1993-2003, кандидат в

президенты РФ в 2004 г.). В настоящее время она успешный бизнес-коуч, ведущий «хакаматоны».

В семейном плане ее жизнь необычная: она дочь японского коммуниста и советской учительницы иностранного языка. Её женская судьба и типичная, и сложная: три развода и смерть четвертого мужа; от двух браков у нее двое детей; младшая дочь с диагнозом «болезнь Дауна» успешно социализирована.

Бизнес-коучинг Ирины Хакамады играет важную роль в разрешении жизненных проблем современных женщин, в формировании общественного мнения об актуальных гендерных проблемах. Ирина Хакамада - яркая языковая личность, и её речь обладает особенностями, которые заслуживают изучения. «Выступление Ирины Хакамады демонстрирует эффективность коммуникации через яркие примеры и убедительные аргументы, подчеркивая важность умения слушать, понимать и взаимодействовать с аудиторией для достижения целей выступления и влияния на общественное мнение», - написала журналистка Елена Кочеткова.

Многие успешные культурные и политические деятели эффективно используют всю совокупность СМИ для создания определенного образа и для распространения своего влияния. Самым мощным орудием в создании определенного образа является язык. Язык также является индикатором интеллекта личности.

В современной лингвистике прослеживается все больший интерес к языковой личности, то есть в сфере интерпретации и исследования языка происходит сдвиг в сторону антропоцентризма. Языковой личностью, как правило, принято считать не любого человека, а того, кто каким-либо образом способен влиять на язык. Это авторитетный человек, деятель культуры, политики или шоу-бизнеса. К разряду таковых можно отнести Ирину Хакамаду, женщину с блестящей карьерой и богатым внутренним миром.

Вот цитата из ее книги «ДАО жизни». Она свидетельствует о том, что Ирина Хакамада не только опытный коммуникатор, но и аналитик, осмысляющий профессиональные аспекты коммуникации и на своем примере,

и на примере известных журналистов: «Публичные выступления — это отдельная история, порой сложная даже для экстравертов. И наоборот, часто прекрасные ораторы теряются при налаживании личных контактов. Классический пример: большинство политиков. На людях — драйв и нерв, в личной беседе — человек в футляре. К таким относилась и я. Как это ни странно, мне было легче открыто наехать, чем звонить по телефону, говорить ни о чем, а тем более приглашать на чай. В этом я схожа с Жириновским, а вот Борис Немцов умел и то, и другое. Каким образом я, чуть не умерев в начале, освоила-таки выход на сцену? Легко!.. Ну, нет, конечно, это большая работа, но принцип тот же. Хочешь говорить — говори» [2].

Выступления Ирины Хакамады заслуживают изучения, потому что демонстрируют приемы коммуникации и средства изложения, которые оказались эффективными: позволили и ей самой, и ее клиентам (слушателям ее курсов личностного роста – в основном это женщины) изменить траекторию жизни и стать успешными в бизнесе. При этом выступления Ирины Хакамады еще не были объектом научного рассмотрения через призму речевого воздействия с точки зрения эффективной (и отчасти манипулятивной) коммуникации. Это обусловило новизну нашего исследования.

Объект исследования – выступления Ирины Хакамады как успешного бизнес-тренера.

Предмет – приемы коммуникации и средства изложения, которые обнаруживают индивидуальный стиль Ирины Хакамады и доказали свою эффективность.

Материалом стали книги И. Хакамады и ее лекции на платформе YouTube.

Задачи:

1) определить круг современных теорий, которые позволят изучить творчество И. Хакамады с максимальной научной адекватностью и прикладной применимостью, - с учетом медиалингвистической основы нашей магистерской программы;

- 2) изучить эти теории, вникнуть в их сущность, овладеть терминологией;
- 3) подобрать материалы – как в устной, так и в письменной форме; это предопределяет требования к теории и методике их анализа;
- 4) выполнить предварительный анализ выступлений Ирины Хакамады – их вербальной и невербальной составляющей.

Предварительный анализ показал, что важными аспектами коммуникации Ирины Хакамады являются:

1. Эмпатия, знание и понимание аудитории, ее потребностей и интересов, что позволяет бизнес-тренеру точно настраивать свое выступление под конкретную ЦА.

2. Ясность и простота выражения: Ирина Хакамада избегает сложных терминов и длинных речей, предпочитая простые и понятные формулировки, что делает ее выступления доступными и понятными для широкой аудитории.

3. Использование рассказов и примеров: она умело вставляет в свои выступления живые иллюстрации из собственного опыта или известных историй, чтобы проиллюстрировать свои идеи и убедить аудиторию в их значимости.

4. Эмоциональная интонация и мимика: выразительная речь и живое выражение лица Ирины Хакамады помогают создать эмоциональное соединение с аудиторией.

5. Продуманный и привлекательный внешний вид.

Соответственно, рабочая гипотеза исследования такова: выступления Ирины Хакамады отличаются высокой степенью эффективности благодаря эмоциональной проникновенности и убедительности. Она умело использует разнообразные коммуникативные стратегии и тактики, вербальные и невербальные ресурсы, чтобы установить эмоциональный контакт с аудиторией и донести до нее свои идеи.

Теоретическая значимость: введение в научный лингвистический оборот новой сферы коммуникации – область коучинга/ тренинга личностного роста; и нового материала – выступлений коуча/ тренера личностного роста

(на примере творчества Ирины Хакамады); создание «пакета» концепций, которые позволяют изучать эту сферу и этот материал (в т.ч. научных публикаций и вузовских учебников), и методик анализа; получение результатов анализа для развития медиалингвистики и некоторых направлений коммуникативной/ антропоцентрической лингвистики и теории речевого воздействия.

Прикладная значимость – использование результатов для создания обучающих материалов в вузовском образовании и на курсах личностного роста – и для слушателей, и для тренеров.

Литература:

1. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки - 2001 - № 1. - С. 64-72.
2. Хакамада И. ДАО жизни. – Москва: Издательство БОМБОРА, 2020.- 224 с.
3. Птицына И.Ф. К вопросу о формировании вторичной языковой личности (на материале обучения японскому языку и культуре) - <http://www.science-education.ru/15-384>.
4. Дронсейка И.П. Понятие языковая личность (адрес доступа: http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Philologia/31792.doc.htm).
5. Борцова Е.С. История понятия «Коммуникация» в науке, философии, методологии и социальном управлении // Вестник МГУП. 2015. №2. С. 447-7. 5.
6. Кочеткова Е. Ирина Хакамада: Что нужно сделать, прежде чем вы начнете говорить? неверное оформление [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.e-executive.ru/management/biznes-liderstvo/1969308-irina-hakamada-cto-nuzhno-sdelat-prezhde-chem-vy-nachnete-govorit>
7. Москаленко Б.А. 5 Ирин в одной Хакамаде //Бизнес журнал С32-36 2017г неверное оформление

8. 9.Рождественская Е.Ю. Хакамада- опыт деконструкции политической биографии// Сетевой журнал// Вестник Института социологии 2013г №6.. неверное оформление
9. https://www.youtube.com/watch?v=9LUnn_QffWo
- 10.<https://www.youtube.com/watch?v=U4cGzDgX4WE>
- 11.Ананьев, Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 134 с.
- 12.Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы/ Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2006. - 512 с.
- 13.14.Нечаева, О. А. Коучинг в управленииобразованием / О. А. Нечаева. // Молодой ученый. — 2017. — № 17 (151). — С. 273-276. — URL:<https://moluch.ru/archive/151/42854/> (дата обращения:11.05.2020).
- 14.<https://www.4dk.ru/content/art/33445-cpk-treningi-lichnostnogo-rosta-20230320>
- 15.16.<https://zimamagazine.com/2017/03/irina-hakamada-ya-stala-liderom-ot-otchayaniya/>
- 16.<https://vk.com/@korolgovoritonline-oratorskoe-iskusstvo-iriny-hakamady-rasskazyvaem-pro-3-priem>
- 17.<https://78.ru/articles/2024-04-13/seks-radi-raboti-brak-radi-izmen-i-svo-kak-ispitanie-uroki-zhizni-ot-koucha-irini-hakamadi>
- 18.<https://youtu.be/P5-KhRS5ov8>